

AGRICULTURAL SCIENCES

PROSPECTS FOR GROWING HAZELNUTS IN THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE

**Moroz V.,
Terletskyi D.**

*Lviv National Environmental University
80831, Volodymyr Velykyi Street 1, Dubliany, Lviv region, Ukraine*

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ФУНДУКА В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

**Мороз В.В.,
Терлецький Д.Г.**

*Львівський національний університет природокористування
80831, вулиця Володимира Великого 1, Дубляни, Львівська область, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10450705>*

Abstract

The potential for growing hazelnuts of Barcelona, Halle, Catalan and Cosford varieties in the Forest-Steppe was analyzed. The reproductive, growth and fruiting characteristics of hazelnuts, as well as their productivity were studied. Seed germination on sandy, peaty and perlite substrates was determined. The germination of hazelnut cuttings and the formation of root sprouts were evaluated.

The germination rate of hazelnut seeds of Halle variety was 85-90% for undried seeds and 66-71% for dried seeds; seeds of Cosford variety - 85-90% for undried seeds and 71-75% for dried seeds; seeds of Catalan variety - 61-64% for undried seeds and 56-63% for dried seeds. Stratification time of the variety: Catalan: undried 116-129 days, dried 148-150 days; Cosford: undried 110-120 days, dried 140-145 days; Halle: undried 110-121 days, dried 141-145 days; Barcelona: undried 114-126 days, dried 145-148 days.

The rooting level of cuttings ranged from 47-73%, depending on the variety. Combined cuttings had much higher rooting rates (77-89%), depending on the variety. Catalan (73%) had the highest rooting rate obtained from cuttings, while Halle (89%) had the highest rooting rate obtained from combined cuttings. Fruiting was good for Halle and Cosford and average for Barcelona and Catalan, depending on the year of study.

Анотація

Проаналізовано потенціал вирощування фундука сортів Барселона, Галле, Каталонський та Косфорд в умовах Лісостепу. Досліджено репродуктивні, ростові та плодоносні характеристики фундука. Визначено схожість насіння на піщаному, торф'яному та перлітовому субстратах. Надано оцінку проростання живців фундука та утворенню коревих паростків.

Визначено, що схожість насіння фундука сорту Галле становила 85-90% для непідсушеного насіння і 66-71% для підсушеного; насіння сорту Косфорд – 85-90% для непідсушеного насіння і 71-75% для підсушеного; насіння сорту Каталонський – 61-64% для непідсушеного насіння і 56-63% для підсушеного. Час стратифікації сорту: Каталонський: невисушений 116-129 днів, висушений 148-150 днів; Косфорд: невисушений 110-120 днів, висушений 140-145 днів; Галле: невисушений 110-121 день, висушений 141-145 днів; Барселона: невисушений 114-126 днів, висушений 145-148 днів.

Рівень укорінення живців коливався в межах 47-73%, залежно від сорту. Комбіновані живці мали набагато вищі показники вкорінення (77-89%), залежно від сорту. Каталонський (73%) мав найвищий показник укорінення, отриманий з живців, тоді як Галле (89%) мав найвищий показник укорінення, отриманий з комбінованих живців. Плодоношення було добрим для сортів Галле і Косфорд і середнім для сортів Барселона і Каталонський, залежно від року дослідження.

Keywords: hazelnuts, cuttings, seeds, germination, yield.

Ключові слова: фундук, живці, насіння, проростання, схожість, врожайність.

Вступ.

Хоча фундук є надзвичайно цінним продуктом, його постачання населенню та національній економіці є проблематичним. Попит на фундук в Україні щорічно зростає, і нині для забезпечення потреб ринку необхідно щорічно виробляти 50 тис. т горіха з врожайністю близько 12 ц/га, а для цього необхідно мати 40 тис. га плантацій.

В цьому є певна проблема, а саме: ринок землі, відсутність промислових насаджень; більшість

плантацій є насінневими, а тому переважно малопродуктивними та з низькою товарною якістю плодів.

З іншого боку, в Україні є кілька регіонів, зокрема в Карпатах, Придністров'ї та Криму, які придатні для вирощування фундука. Загалом, фундук не є широко розповсюдженим в Україні, головним чином через низький рівень розповсюдження і, як наслідок, відсутність даних про продуктивність плантацій.

Для популяризації культури необхідно вивчити вплив умов вирощування (у нашому випадку – лісостепові райони), а також відібрати та запропонувати сорти, що характеризуються високою врожайністю та якістю плодів, стійкістю до умов навколишнього середовища.

Методика.

Дослідження проводили у Сімейному фермерському господарстві (СФГ) «Фундук» м. Копичинці, Чортківський район, Тернопільської області. Фермерське господарство займається вирощуванням чотирьох видів сорту фундука – Барселонський, Косфорд, Галле, Каталонський.

Схеми дослідів. Господарські та біологічні характеристики фундука досліджували у дослідях, проведених у 2022-2023 роках.

Дослід 1: Визначення вологості насіння та схожості (%) сортів залежно від субстрату.

В якості субстратів використовували пісок, перліт та суміш піску і торфу у співвідношенні 1:1. Кожен варіант містив 100 насінин і був повторюваний тричі. Вологість непросушеного насіння становила 35%, а висушеного – 12% [5-9].

Дослід 2: Розмноження фундука живцюванням.

Досліджували строки живцювання сортів та тип живців (зелені та комбіновані (комбіновані з дворічними)).

Регенераційну здатність живців вивчали в плівковій теплиці (12×5), обладнаній системою автоматичного зволоження. Система туманоутворення включає в себе систему водопостачання з розпилювачами, насос, блок живлення для підтримки необхідного тиску води, автоматичне управління, плівкове укриття і надійну дренажну систему.

Субстратом для вкорінення живців слугував середньозернистий чистий річковий пісок, суміш такого піску з торфом (1:1 за об'ємом) і перлітом. Товщина шару субстрату становила 3 см.

Живці заготовляли в першому, другому і третьому місяцях червня, безпосередньо перед посадкою. Довжина живців становила 20-25 см.

Для сприяння укоріненню живці обробляли водним розчином, що містив 50 мг/л індолілмасляної кислоти (ІМК), протягом 18 годин перед посадкою. Живці замочували в цьому розчині на глибину 2-4 см від основи і висаджували за схемою 5×5 см (400 живців/м²).

Кількість живців становила 100 і повторювалася тричі. Контролем слугував сорт Галле.

Під час експериментального дослідження були визначені елементи обліку та спостереження, необхідні для вирішення проблеми та пояснення результатів, отриманих в експерименті.

Під час проведення досліджень належним чином проводили наступні обліки та спостереження:

1) підрахунок укорінення в маточному розчині вертикальних насаджень та вивчення біологічних показників, вивчення продуктивності сортів проводили за методиками П.В. Кондратенка, М.О. Бублика [1, 2];

2) визначення кількості утворених кореневих пагонів фундука, біологічні спостереження за ростом і розвитком надземної частини кущів фундука в саду проводили за методиками Мічурінського плодощового інституту [3];

3) дослідження особливостей проростання насіння фундука проводили за методиками С.М. Сєдова та Т.П. Огольцової [4];

Основна частина.

Ґрунт дослідної ділянки – темно-сірий опідзолений, легкосуглинковий на лесовидному карбонатному суглинку.

За фізико-хімічними показниками ґрунт помірнобагатий на органічну речовину: вміст гумусу в орному шарі 1,95-2,5% (за Тюрнімом), загального азоту 0,18% (за Кельдалем), рухомого фосфору 8,3, обмінного калію 8,3 мг/100 г ґрунту (за Чіріковим), рН сольової витяжки 5,3, рН водної витяжки 6,2, гідролітична кислотність еквівалентна 2,1 мг екв./100 г ґрунту (за Каппеном). Сума обмінних основ становить 15,6 мг-екв/100 г (за Каппеном-Хільковцем).

Клімат досліджуваної території помірно континентальний. Зими малосніжні, з частими потепліннями і відлигами, під час яких сніговий покрив значно зменшується. Весна м'яка, але в останні роки в період цвітіння фундука трапляються заморозки. Літо тепле і помірно дощове. Осінь також м'яка, але в період дослідження можуть траплятися ранні заморозки.

Середньорічна температура становить 7,1°C з абсолютною мінімальною температурою -35°C у січні та абсолютною максимальною температурою +37 у липні... +39°C. Найспекотнішим місяцем є липень із середньомісячною температурою +19,9°C, а найхолоднішим – січень із -5,4°C. Середні суми температур перевищують 2600-2900°C, а середньодобові температури перевищують 10°C протягом 160-165 днів.

Насіннєве розмноження. Для визначення сортових особливостей схожості і тривалості стратифікації горіхів досліджувалась залежність цих властивостей від наповнення насіння, технологічних показників насіннєвого матеріалу (вологість) і субстрату (пісок, перліт і суміш пісок з торфом) [1].

У таблиці 1 наведено середні за роки досліджень дані (на прикладі чотирьох сортів) свідчать про те, що на схожість та тривалість періоду стратифікації впливають особливості сорту, вологість насіння та субстрат. Як контроль було використано сорт Галле.

Таблиця 1

Схожість і тривалість стратифікації фундука залежно від сорту, вологості насіння та субстрату, 2022-2023 рр.

Сорт	Субстрат					
	пісок		перліт		пісок з торфом	
	схожість, %	тривалість стратифікації, дні	схожість, %	тривалість стратифікації, дні	схожість, %	тривалість стратифікації, дні
Не просушене насіння (вологість 35 %)						
Галле (к)	90	110	86	121	85	113
Косфорд	90	110	88	120	85	112
Барселонський	67	114	64	126	62	116
Каталонський	64	116	62	129	61	118
Просушене насіння (вологість 12 %)						
Галле (к)	71	141	68	145	66	143
Косфорд	75	140	72	145	71	142
Барселонський	65	145	63	148	62	146
Каталонський	63	148	59	150	56	149

Із сортів, які вивчались, найбільшою схожістю та найменшою тривалістю періоду стратифікації (в усіх варіантах дослідження) відзначались сорти Барселонський, Косфорд та Каталонський. Залежно від субстрату, показник схожості насіння у цих сортів коливався в межах від 61 до 90% у непросушеного насіння, та від 62 до 75% – у просушеного. Зокрема у сортів Галле від 85-90% непросушеного насіння, 66-71% просушене; Косфорд від 85-90% непросушеного насіння, 71-75% просушене; та Каталонський від 61-64% непросушеного насіння, 56-63% просушене;

Різниця у відсотку проростання непросушеного та просушеного насіння (у всіх сортів на трьох субстратах) становила 3-25 %.

Тривалість періоду стратифікації у сортів: Каталонський непросушеного насіння 116-129 днів, просушеного 148-150 днів; Косфорд непросушеного насіння 110-120 днів, просушеного 140-145 днів; Галле непросушеного насіння 110-121 днів, просушеного 141-145 днів; Барселонський непросушеного насіння 114-126 днів, просушеного 145-148 днів.

Різниця у тривалості періоду стратифікації була 28 днів на користь непросушеного.

Склад субстрату для стратифікації істотно не впливав на вище згадані показники. У варіанті з використанням піску з торфом відсоток схожості насіння був на 3-5 % нижчий, в порівнянні з піском, а тривалість періоду стратифікації при цьому зростала від 1 до 3 днів.

Показники схожості насіння також були дещо нижчими для сортів з перлітом порівняно з піском, з різницею в 2-4% між цими субстратами для сортів, але тривалість періоду стратифікації збільшилася на 10-13 днів.

З наведених вище даних можна зробити висновок, що для забезпечення максимальної схожості насіння слід збирати в міжсезоння, а в якості субстрату використовувати пісок.

Вегетативне розмноження. Живцювання зеленими живцями. Результати дослідження показали, що майже всі досліджувані сорти можна розмножувати як живцюванням, так і комбінованим живцюванням. Однак існують суттєві відмінності в укорінненні залежно від сорту та строку щорічного садіння (табл. 2).

Дані 2022 року показали, що найкращим часом для вкорінення живців є друга декада червня, коли ефективнішим є метод вкорінення комбінованими живцями. Це можна пояснити тим, що дворічна деревина має більше накопичення речовин, які сприяють кращому коренеутворенню. Залежно від виду, найкращі результати при комбінованому живцюванні дали Галле та Каталонський – 89% та 91% відповідно.

При живцюванні в перший період рівень укорінення був дуже низьким і становив від 2% до 12% для живців і від 14% до 59% для відводків. При щепленні в третій період приживлюваність живців становила 42-65% для живців і 38-88% для відводків.

Вкорінення різних сортів фундука залежно від строків зеленого живцювання, середнє за 2022-2023 рр.

№ п/п	Сорти та варіанти	Укорінення за строками висаджування, червень, %								
		2022 р.			2023 р.			Середнє		
		1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1.	<i>Барселонський</i>									
	Зелені живці	2	58	42	6	38	44	4	48	43
	Комбіновані живці	37	80	45	35	74	71	36	77	58
2.	<i>Косфорд</i>									
	Зелені живці	6	48	65	8	46	43	7	47	54
	Комбіновані живці	42	86	49	28	70	71	35	78	60
3.	<i>Каталонський</i>									
	Зелені живці	12	62	49	10	84	81	11	73	65
	Комбіновані живці	59	84	38	41	90	84	50	87	61
4.	<i>Галле(к)</i>									
	Зелені живці	8	58	48	4	46	42	6	52	45
	Комбіновані живці	14	90	88	34	88	76	24	89	82

У 2022 році кращим строком для вкорінення живців фундука була друга декада червня: зеленими живцями найкраще вкорінювались сорти Каталонський (62%), Барселонський (58%), Галле (58%), комбінованими – Галле (90%), Косфорд (86%).

При живцюванні в третій декаді червня краще вкорінювались зеленими живцями сорти Косфорд (65%) та Каталонський – (49%), комбінованими – Галле (88%). Найнижчі показники відмічено при першому строкові (перша декада червня): зеленими живцями – 2-12%, комбінованими – 14-59%.

Дослідження 2023 року підтвердили, що найкращим часом для вкорінення є другий термін живцювання. Що стосується сортів, то кращими показниками відзначалися: при зеленому живцюванні Каталонський (84%); при використанні комбінованих живців – сорти Каталонський (90%), Галле (88%).

При зеленому живцюванні в третій строк (третя декада червня) кращі результати виявились у сортів Каталонський (81%). При живцюванні комбінованими живцями у сорту Каталонський одержано 84% вкоріненних рослин. Найнижчі показники отримані при першому строку живцювання: зеленими – 4-11%, комбінованими – 28-41%.

Як показали двохрічні дані, для всіх сортів найкращим строком зеленого живцювання виявилася друга декада червня. Таким чином, залежно від сорту, укорінюваність при зеленому живцюванні становила 47-73%. Залежно від сорту укорінення комбінованих живців було значно вищим – 77-89%. Не набагато нижчим був цей показник при третьому строкові живцювання: зеленими живцями – 43-65%, а комбінованими – 58-82%. Найнижчі показники укорінення отримані при живцюванні в першій декаді червня: зеленими живцями – 4-11%, комбінованими – 24-50%.

Середній показник, серед сортів за роки спостережень, у найкращий строк живцювання при використанні зелених живців виділився сорт Каталонський (73%), а комбінованими – Галле (89%).

З наведених результатів можна зробити висновок, що для швидкого розмноження фундука кращим для живцювання є сорт – Каталонський і Галле.

Кореневі відсадки. Встановлено, що кореневими відсадками у маточнику можна розмножувати всі сорти фундука (табл. 3). Найбільшу кількість відсадків в середньому можна отримати у сортів Галле (16 шт.), Барселонський (14 шт.), Косфорд та Каталонський (9 шт.).

Таблиця 3

Кількість відсадків різних сортів фундука, шт.

Сорт	2022 р.		2023 р.		Середня кількість відсадків
	кількість відсадків	в т. ч. з корінням	кількість відсадків	в т. ч. з корінням	
Галле (к)	14	11	20	15	16
Барселонський	18	12	11	7	14
Косфорд	9	6	10	7	9
Каталонський	8	7	9	5	9

Згідно з наведених даних робимо висновок, що всі сорти здатні розмножуватись кореневими відсадками, але найбільший їх вихід у сортів Галле, Барселонський.

Ступінь плодоношення. Згідно з нашим аналізом, ступінь плодоношення фундука залежить в основному від біологічних особливостей сорту і

оцінюється за п'ятибальною шкалою: 5 – сильне плодоношення, 4 – добре, 3 – нормальне, 2 – слабке, 1 – поодинокі плоди, 0 – плодоношення відсутнє взагалі. Спостереження проводили на всіх сортах за 15-20 днів до початку дозрівання плодів.

Сильне і добре плодоношення мали сорти – Галле, Косфорд залежно від досліджуваного року

(погодних умов), середнє – Барселонський, Каталонський. Із зазначених сортів не було зі слабким, поодиноким чи відсутнім плодоношенням за роки дослідження.

Урожайність сортів. Основним показником, що характеризує сорти фундука, як і інших культур, є врожайність. Врожайність формується під впливом ряду факторів, включаючи сорт, ґрунт, кліматичні умови та технологію вирощування.

В результаті подальших досліджень сорти поділяються на п'ять груп: 1 – урожайність до 9,2 – урожайність від 9,1 до 14,3 – урожайність від 14,1 до 19,4 – урожайність від 19,1 до 24,0 і 5 – урожайність понад 24,1 ц/га.

Дослідження показали, що сорти фундука сильно різняться за врожайністю (табл. 4).

Таблиця 4

Урожайність сортів фундука за період 2022-2023 рр. ц/га,

Сорт	Урожайність по роках		Середнє
	2022	2023	
V група			
Галле (к)	26,0	27,2	26,6
Косфорд	25,6	26,4	26,0
IV група			
Каталонський	22,5	23,5	23,0
Барселонський	22,0	23,4	22,7

До V групи увійшли два сорти фундука Галле та Косфорд. Найвища врожайність була у сорта Галле – в середньому за роки спостереження у фермерському господарстві вона становила – 26,6 ц/га, друге місце посів сорт фундука Косфорд – 26,0 ц/га.

У IV група увійшли сорти Каталонський і Барселонський їх середня врожайність становила за роки спостереження 23,0 ц/га та 22,7 ц/га відповідно.

Висновок.

Проаналізовано потенціал вирощування фундука сортів Барселона, Галле, Каталонський та Косфорд у західному Лісостепу. Досліджено репродуктивні, ростові та плодоносні характеристики фундука, а також продуктивність різних сортів.

Визначено схожість насіння на піщаному, торф'яному та перлітовому субстратах. Результати показали, що схожість насіння фундука сорту Галле становила 85-90% для непідсушеного насіння і 66-71% для підсушеного насіння; насіння сорту Косфорд – 85-90% для непідсушеного насіння і 71-75% для підсушеного насіння; насіння сорту Каталонський – 61-64% для непідсушеного насіння і 56-63% для підсушеного насіння. Час стратифікації сорту: Каталонський: невисушений 116-129 днів, висушений 148-150 днів; Косфорд: невисушений 110-120 днів, висушений 140-145 днів; Галле: невисушений 110-121 день, висушений 141-145 днів; Барселона: невисушений 114-126 днів, висушений 145-148 днів.

У піску, змішаному з торфом, схожість насіння була на 3-5% нижчою, ніж у піску, а період стратифікації був на 1-3 дні довшим. При використанні перліту схожість насіння була нижчою, ніж у піску.

Найкращим часом для живцювання для всіх сортів була друга декада червня. Рівень укорінення живців коливався в межах 47-73%, залежно від сорту. Комбіновані живці мали набагато вищі показники вкорінення (77-89%), залежно від сорту. Каталонський (73%) мав найвищий показник укорінення, отриманий з живців, тоді як Галле (89%) мав найвищий показник укорінення, отриманий з комбінованих живців.

Галле (80%) мав найвищу укорінюваність живців, тоді як інші сорти (Каталонський 75,0%, Барселона 66,7% і Косфорд 58,3%) мали дещо нижчу укорінюваність; через два роки Галле і Каталонський мали найвищу укорінюваність живців.

Плодоношення було добрим для сортів Галле і Косфорд і середнім для сортів Барселона і Каталонський, залежно від року дослідження (кліматичних умов). Найвища врожайність була зафіксована у сорту Галле – 26,6 ц/га, за ним слідував сорт Косфорд – 26,0 ц/га. Середня врожайність сортів Каталонія та Барселона становила 23,0 ц/га та 22,7 ц/га відповідно.

Список літератури:

1. Бублик М.О., Моргун О.В. Особливості розмноження фундука в умовах лісостепу України. Садівництво. К.: Нора-прінт. 2002. Вип. 54. С. 266-272.
2. Кондратенко П.В., Бублик М.О. Методика проведення польових досліджень з плодовими культурами. К.: Аграрна наука, 1996. 95 с.
3. Основи наукових досліджень в агрономії: підручник / за ред. В. О. Єщенка. Київ : Дія, 2005. 288 с.
4. Програма і методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под общ. ред. Е.Н. Седова и Т.Л. Огольцовой. Орел: Изд-во ВНИИСПК, 1999. 605 с.
5. Фундук «Барселонський».
<https://proxima.net.ua/funduk-obiknovennij-corylus-avellana-barselonskii.html>
6. Фундук «Галле»
<https://agrosyla.com.ua/product/funduk-halle-vidvodok/>
7. Фундук «Каталонський»
<https://ecoveles.com.ua/ua/product/funduk-katalonskij/#>
8. Фундук «Каталонський»
https://megasad.net.ua/funduk_katalonskiy/
9. Фундук «Косфорд»
<https://proxima.net.ua/ua/funduk-obiknovennij-corylus-avellana-cosford.html>